

UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANTIRISH KURSLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Jumanazarov Sirojiddin Salaydinovich

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti kafedra mudiri, t.f.n., dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15638647>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumta'lim maktablarining “Tarbiya” fani o'qituvchilarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishda raqamli ta'lim texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari masalasi qaralgan.

Tayanch so'zlar. raqamli didaktika, raqamli o'qitish vositalari, raqamlashtirish, tarbiya.

Kirish. O'quv jarayonini raqamlashtirish-raqamli texnologiyalarning potensial didaktik imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish maqsadida o'quv jarayoni elementlarini, o'quv jarayonida foydalaniladigan raqamli texnologiyalar va vositalarni, pedagogik muammolarni hal qilishga to'liq moslashtirishdir. Raqamli o'qitish vositalari – raqamli didaktikada qo'llaniladigan usullar, yondashuvlar, texnologiyalar, vositalar to'plamidir [1]. Raqamli didaktika deganda o'qitish va o'qitish jarayonlarida raqamli texnologiyalar va resurslardan foydalanish tushuniladi. U o'qitish va o'rganish tajribasini yaxshilash uchun raqamli vositalar, dasturiy ilovalar, onlayn platformalar va multimedia resurslarini ta'lim amaliyotiga integratsiyalashni o'z ichiga oladi. Raqamli didaktik yondashuvlar talabalar uchun yanada qiziqarli, interaktiv va shaxsiylashtirilgan o'rganish imkoniyatlarini osonlashtirish uchun texnologiyadan foydalanishga qaratilgandir [2].

Bu borada N.Turk, N.Kalayci, H.Yamaklar tadqiqot ishlarini olib borgan bo'lib, quyidagi xulosalarga kelgan [3]:

- ta'limni raqamlashtirish, jumladan, tinglovchilarning malakasini oshirish doirasidagi ta'lim mazmunini raqamli formatga o'tkazishdan iborat murakkab jarayon hisoblanadi;

- raqamli platformalardan foydalanish va bilimlarni mustaqil egallash imkonini beruvchi onlayn kurslarni ishlab chiqish;

- ta'lim muassasalarining zarur infratuzilma bilan jihozlash, ta'lim jarayonining barcha subyektlari uchun raqamli ta'lim mazmunidan foydalanish imkoniyatini ta'minlash.

A.A.Muravyova, O.N.Oleynikovalarning bildirishicha, zamonaviy sharoitlarda pedagogik kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirish uchun yangi ta'lim modeliga o'tish amalga oshirildi, an'anaviy-klassik ta'lim maydoni virtual tarmoqqa almashtirildi, ta'lim muassasalari faoliyatining barcha yo'nalishlarini raqamli transformatsiyalash amalga oshirildi. Bu o'z navbatida ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilariga axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali taqdim etilayotgan xizmatlar, axborot va bilimlardan foydalanishda teng imkoniyatlarni ta'minlaydi. Shuningdek, ta'lim jarayonida aralash ta'lim, hamkorlikda o'qitish, integratsiyalashgan o'qitish, o'zgaruvchan sinf, hikoyalar va boshqalarning innovatsion texnologiyalar yordamida tashkil etish imkonini beradi [4].

N.P.Goncharuk va E.I. Xromova [5]lar kasbiy malaka, didaktik, ijtimoiy, marketing, axborot-kommunikatsiya, monitoring, psixologik va motivatsion, konsalting, murabbiylik yo'nalishlari bo'yicha kasbiy ta'limda malaka oshirishning kompetensiyaga yo'naltirilgan modellarini joriy etishda raqamli texnologiyalar muhim vosita bo'lib xizmat qilishini ta'kidlaganlar. Ularning bildirishicha, tinglovchilarni qayta tayyorlash va malakasini oshirishda

raqamli dasturiy va uslubiy majmualar, elektron o‘quv kurslar, virtual kitoblar akmetexnologik ilmiy-metodik ta‘minot bo‘lib xizmat qiladi.

Shu bilan birga, A.A.Muravyova va O.N.Oleynikovalarning fikriga ko‘ra, tinglovchilarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish uchun tarmoq ta‘lim raqamli muhiti subyektlarining intellektual, ilmiy, kasbiy va texnologik salohiyatini birlashtirilishini yaratish alohida ahamiyatga ega. Virtual makonda raqamli va interaktiv texnologiyalardan foydalanish, asosiy, predmetli va fanlararo komponentlarni ishlab chiqish uchun tarmoq (klaster) modeliga o‘tish, raqamli vositalardan foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirish, o‘z raqamli mahsulotlaringizni yaratish muhim sanaladi [4].

Metodologiya. Yuqorida keltirilgan tahlillar asosida aytish mumkinki, “Tarbiya” fani o‘qituvchilarining uzluksiz kasbiy rivojlantirishni modernizatsiya qilish quyidagi yo‘nalishlarga e‘tibor berishni talab etadi:

- zamonaviy voqelikni hisobga olish va ularni innovatsiyalarga aylantirish zarurati;
- shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvga asoslangan malaka oshirish modellarini ishlab chiqish.

Ushbu belgilangan yo‘nalishlarni amalga oshirishda raqamli ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish samarali hisoblanadi. Raqamli didaktika bilan bog‘liq asosiy elementlar va strategiyalar quyidagilar:

- raqamli vositalar va manbalar;
- aralashtirilgan ta‘lim;
- onlayn hamkorlik va muloqot;
- shaxsiylashtirilgan ta‘lim;
- raqamli baholash va fikr-mulohazalar;
- raqamli fuqarolik va onlayn xavfsizlik;
- kasbiy rivojlanish.

Uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimida “Tarbiya” fani o‘qituvchilarining raqamli didaktik yondashuvlar o‘qitish va o‘rganishni o‘zgartirish imkoniyatiga ega bo‘lib, ko‘proq interaktiv, shaxsiylashtirilgan va innovatsion ta‘lim tajribasini o‘tkazish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalarni qo‘llash va samarali pedagogik strategiyalarni amalga oshirish orqali “Tarbiya” fani o‘qituvchilarining raqamli asrda rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan raqamli ko‘nikmalarga tayyorlaydigan qiziqarli o‘quv muhitini yaratishi mumkin.

Ushbu raqamli didaktika bilan bog‘liq asosiy elementlar va strategiyalar asosida “Tarbiya” fani o‘qituvchilari uchun quyidagi didaktik imkoniyatlar yaratiladi:

- “Tarbiya” fani o‘qituvchilarining faolligini oshiradi;
- foydalanish qulayligi, vaziyatni modellashtirish va bashorat qilish qobiliyati, sezgilarga murakkab ta‘sir, audio-vizual effektlarni kuchaytirish hamda axborot, tadqiqot, qidiruv qobiliyatini rivojlantiradi;
- darslarning innovatsion, dinamik, noan‘anaviy, qiziqarli ravishda loyihalash imkonini beradi;
- tinglovchilarni faol hamkorlik jarayoniga jalb qilish. Mashg‘ulotlarni individual va differensial shaklda o‘tkazish asosida “Tarbiya” fani o‘qituvchilarining faol ishtiroki ta‘minlanadi. Buning natijasida “Tarbiya” fani o‘qituvchilari faol subyektiga aylanib, kasbiy bilimlarini ongli ravishda o‘zlashtiradi, bu, albatta, kognitiv faollikni oshirishga hamda kompetentligini shakllantirish va rivojlantirishga olib keladi;

- mustaqil kasbiy rivojlantirish. “Tarbiya” fani o‘qituvchilari raqamli ta’lim texnologiyalari asosida uzluksiz kasbiy rivojlantirishga erishiladi;

- tezkor teskari aloqa muhiti ta’minlanadi (o‘quv interaktivligi);

- kasbiy kompetentlikni baholash va nazorat qilish tizimini takomillashtirish. “Tarbiya” fani o‘qituvchilari kasbiy malakalarini mustaqil baholab ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Shuningdek, mahorat markazi professor-o‘qituvchilari “Tarbiya” fani o‘qituvchilarining nazorat qilish, ularning xolisona baholashga erishiladi. Shuningdek, “Tarbiya” fani o‘qituvchilarini tadqiqot faoliyatini kuchaytirish imkoniyatlarini kengaytiradi va uzluksiz qayta aloqa mavjudligi o‘quv jarayonining jonlanishiga hamda o‘rganilayotgan materialga ijobiy munosabat shakllanishiga olib keladi.

Xulosa. Shunday qilib, “Tarbiya” fani o‘qituvchilarining uzluksiz kasbiy rivojlantirish sifatini yaxshilash uchun pedagogik mahorat markazlarida mashg‘ulotlarni innovatsion shakllari va usullari bilan birgalikda raqamli ta’lim texnologiyalaridan kompleks foydalanish mexanizmini takomillashtirishni taqozo etadi. “Tarbiya” fani o‘qituvchilarining uzluksiz kasbiy rivojlantirishda raqamli ta’lim texnologiyalaridan, shu jumladan axborot-ta’lim muhitlarida, ta’lim portallarida, ta’limga oid veb-saytlardan, bulutli xizmatlardan, masofaviy o‘qitish tizimlaridan foydalanish muhim hisoblanadi [6,7]. Buning natijasida “Tarbiya” fani o‘qituvchilarining uzluksiz kasbiy rivojlantirishda an’anaviy texnik vositalardan farqli o‘laroq, ko‘p miqdordagi tayyor, qat’iy tanlangan, to‘g‘ri tashkil etilgan malakalar bilan to‘yintirishga, balki mashg‘ulotlarni loyihalashga oid intellektual, ijodiy qobiliyatlari rivojlanadi.

Olib borilgan nazariy izlanishlar tahlilga ko‘ra, “Tarbiya” fani o‘qituvchilarining uzluksiz kasbiy rivojlantirishda raqamli ta’lim texnologiyalaridan, shu jumladan axborot-ta’lim muhitlari, ta’lim portallari, ta’limga oid veb-saytlar va bulutli xizmatlardan foydalanish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karakozov S.D., Uvarov, A.Y., Rijova, N.I. Na puti k modeli sifrovoy shkoli // Informatika i obrazovaniye. 2018. – № 7. – S. 4-15.
2. Xanbabayev H.I. Pedagogika yo‘nalishi talabalarining raqamli texnologiyalarga oid kompetentligini rivojlantirishning metodik asoslarini takomillashtirish // Pedagogika fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Namangan, 2024. – 243 b.
3. Türk N., Kalayci N., Yamak H. New Trends in Higher Education in the Globalizing World: STEM in Teacher Education. Universal Journal of Educational Research. 2018; Vol. 6 (6): 1286–1304.
4. Muravyeva A.A., Oleynikova O.N. Kompetensii prepodavateley vuzov: sovremenniye vizovi i smena paradigmi // Pedagogika i psixologiya obrazovaniya. 2020; – № 3. – S.100-115.
5. Goncharuk N.P., Xromova YE.I. Intellektualizatsiya professionalno-pedagogicheskoy deyatelnosti na osnove integratsii pedagogicheskix i sifrovix texnologiy. Pedagogika i psixologiya obrazovaniya. 2020; – № 2: 83-92.
6. Normatov Sulton Maktab o‘qituvchilarining sun’iy intellekt texnologiyalariga doir bilimlarini rivojlantirish. Research Focus 131-135 2023 OOO «Ilm-fan va innovatsiyalar akademiyasi»
7. Normatov Sulton. Elements of artificial intelligence course curriculum and content in general secondary schools. International Journal of Pedagogics (Oscar Publishing Services) Issue: Vol. 4 No. 03 (2024) 44-49 <https://theusajournals.com/index.php/ijp/article/view/2630>